
КУЛЬТУРОЛОГИЯ

УДК 008

DOI 10.5281/zenodo.10849126

РЕКЛАМА В КОНТЕКСТЕ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ

ADVERTISING IN THE CONTEXT OF MASS CULTURE

ИСХАКОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА,

кандидат исторических наук, доцент,

Московский автомобильно-дорожный технический университет (МАДИ).

ISKHAKOVA OLGA ANATOLIEVNA,

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor,

Moscow Automobile and Road Construction State Technical University (MADI).

Предметом исследования данной статьи является реклама в контексте массовой культуры современного общества. Анализируются направления, способы воздействия и последствия влияния рекламы на общественное сознание. Характеризуется механизм законодательного и общественного регулирования рекламной деятельности в Российской Федерации. Особое внимание уделяется рассмотрению социальных функций рекламы и ее места в структуре массовой культуры. Сделан вывод о негативном влиянии рекламы в области искажения социальной стратификации, этических установок, моделей социального поведения современного человека.

The subject of this article is advertising in the context of the mass culture of modern society. The directions, methods of influence and consequences of the influence of advertising on public consciousness are analyzed. The mechanism of legislative and public regulation of advertising activities in the Russian Federation is characterized. Special attention is paid to the consideration of the social functions of advertising and its place in the structure of mass culture. The conclusion is made about the negative impact of advertising in the field of distortion of social stratification, ethical attitudes, models of social behavior of modern man.

Ключевые слова: *реклама, массовая культура, консюмеризм, коммерциализация культуры, социальная мифология, архетипические образы.*

Key words: *advertising, mass culture, consumerism, commercialization of culture, social mythology, archetypal images.*

Реклама является неотъемлемой частью нашей жизни. В течение дня на человека сваливается огромная масса рекламной информации через средства массовой информации, наружные щиты, почтовые объявления, магазинные плакаты и пр. Реклама давно стала частью информационного поля, в котором существует современный человек. Этим объясняется то повышенное внимание, которое уделяется рекламе в общественных науках. Реклама изучается в двух основных аспектах: экономическом и философско-культурологическом.

В концепции рыночной экономики реклама рассматривается как важнейший элемент маркетинга, средство стимулирования сбыта и один из способов конкурентной борьбы. Эко-

номисты подчеркивают в целом позитивное влияние рекламы на современную экономику. С одной стороны, она помогает потребителю ориентироваться на рынке товаров и услуг, расширяя возможности потребительского выбора, с другой, – являясь фактором неценовой конкуренции, реклама стимулирует производителя в рамках рыночных цен повышать качество и снижать себестоимость продукции, расширять ассортимент и область применения товара. В маркетинге разрабатывается теория и практика рекламной деятельности, целью которой является повышение эффективности рекламы, совершенствуются приемы и методы воздействия рекламы на поведение и сознание потребителей. При этом реклама прошла долгий путь эволюции от простого информационного сообщения в начале своего становления до глубокого воздействия на сознание и подсознание человека в наши дни.

Изучение рекламы в философско-культурологическом плане активно началось в России с конца 1990-х годов. В этой области применяются семиотические, герменевтические и аксиологические подходы к изучению феномена рекламы. Реклама рассматривается как элемент социальной коммуникации, своеобразное символическое пространство социализации индивидов, подчеркивается ее роль в формировании мировоззренческих установок и ценностных норм, указывается на ее способность манипулировать массовым сознанием и поведением человека, изучается место и функции рекламы в современной массовой культуре [1; 8-11].

В данной статье мы остановимся на некоторых аспектах взаимосвязи массовой культуры и рекламы, а также на последствиях влияния рекламы на общественное сознание и поведение и возникающих в данном контексте проблемах.

Реклама и массовая культура стали порождением индустриального общества, следствием развития рыночных отношений и их распространением на духовную сферу. Они были изначально связаны теснейшими узами. Реклама и массовая культура имеют единый канал распространения – средства массовой информации, и общие функции, которые заключаются в воздействии на общественное сознание. В современном обществе реклама и массовая культура совместными усилиями сформировали не критическую потребительскую психологию – консюмеризм.

Целью рекламы является формирование и стандартизация потребительских запросов и предпочтений. При этом современная реклама использует целый арсенал средств, воздействующих на сознание и подсознание потребителя, важнейшим из которых является суггестия, как особый процесс воздействия на психику человека, связанный со снижением сознательности и критичности при восприятии внушаемого содержания, не требующий ни развернутого логического анализа, ни оценки. Приемы суггестии в рекламе были разработаны на родине современной рекламы в США, где после второй мировой войны стали создаваться центры изучения психологии потребителей. Первыми крупными спонсорами подобных психологических исследований стали табачные кампании, искавшие выходы на европейские рынки. В рекламе стали активно стимулировать бессознательные мотивы потребительского поведения. Суггестия принесла соответствующие плоды – как показывают современные исследования, выбор в пользу того или иного продукта, покупатель делает неосознанно, спонтанно, действуя эмоционально, а не рационально. Интересным примером может служить иллюстрация воздействия рекламного ролика на молодежь. Телевизионная реклама пива, (подобная реклама была разрешена в России до 2012 года) содержала утверждение о том, что рекламируемое пиво – единственное пиво «с прыгающей пробкой». Зрителю демонстрировалась крупным планом отскакивающая от бутылки и ритмично прыгающая пробка. Частные опросы студентов показали, что многие из них покупали пиво рекламируемой марки, чтобы убедиться прыгает пробка или нет [2, с. 63].

В результате воздействия суггестии у потребителя вырабатывается соответствующая поведенческая установка, при которой желание приобрести товар становится навязчивым

состоянием, а сам акт приобретения товара приносит моральное удовлетворение, а не является способом удовлетворения утилитарных материальных потребностей – это оборачивается искажением ценностных установок личности. Формируется виртуальная система ценностей, не имеющих отношения к реальному духовному бытию, искажается социальная стратификация [3, с. 187]. Значимость личности и ее место в общественной структуре начинает увязываться с обладанием определенным набором вещей. Рыночная стоимость бренда сливается с социальной значимостью человека, обладающего товаром соответствующей торговой марки. В этом плане показательно отношение молодежи к выпуску новых моделей айфонов, иллюстрацией которого являются огромные очереди страстно желающих приобрести новую модель потребителей, выстаивающихся за сутки до открытия фирменных магазинов.

Реклама искажает смысловое значение этических понятий, лежащих в основе высших моральных ценностей. В мире рекламы символом достоинства и престижа является женская косметика, показателем технического и общественного прогресса – бритвенный станок, воплощением личной свободы и независимости – автомобиль, мужская брутальность и сексуальность ассоциируется с дезодорантом, а женское обаяние и красота – с духами. Как результат, по словам американского социолога Юла Генри, реклама «вымывает ценности и постепенно вынашивает, делает их банальными и, в конце концов, способствует безразличному или даже циничному отношению к ним» [4, с. 88].

Современная реклама продвигает не товар, а виртуальный мифологический образ, который увязывается в сознании человека с конкретным товаром и в результате заменяет сам товар. Это достигается при помощи архетипов, используемых в рекламе: образы счастливой семьи, сварливой свекрови, невестки или матери, большое приключение или чудо и пр. Потребителю предлагается приобрести не майонез, а счастливую семью, не йогурт или дезодорант, а карьеру и уважение коллег, не крем для лица, а вечную молодость, не кофе, а романтическое приключение и пр. Рекламные ролики создают иллюзию достоверности, усиливая эффект рекламы, потребитель видит как вместе с ним живут и изменяются ставшие привычными и домашними герои рекламных сериалов – у них рождаются и растут дети, появляются морщины и седеют волосы. В качестве яркого примера может служить рекламная кампания сока «Моя семья» в 2010-х годов в России, которая строилась по принципу рекламного сериала, заставляя зрителя сопереживать героям, додумывать сюжет, отмечать изменения, произошедшие как во внешнем облике героев, так и в составе семьи и в их отношениях.

Реклама, как и массовая культура, по способу воздействия на человека сближается с мифологическим сознанием. В этом им помогают масс-медиа. Ж. Бодрийяр называет логику воздействия масс-медиа – «логикой Деда Мороза»: «Это не логика тезиса и доказательства, но логика легенды и вовлеченности в нее. Мы в нее не верим, и однако она нам дорога» [5, с. 91]. То есть решающее воздействие рекламы связано не с информацией о достоинствах товара, не с рациональными доказательствами необходимости его приобретения, а с ощущением заботы, которую чувствует на себе покупатель, подсознательно веря, что существует некая высшая инстанция, информирующая его «о его собственных желаниях, предвосхищая и рационально оправдывая их в его собственных глазах» [5, с. 92]. Это возвращает человека к воспоминаниям глубокого детства через активацию важного архетипа Матери. Реклама актуализирует бессознательную мотивацию поступков, и человек действует зачастую спонтанно, совершая покупки под воздействием ожидаемых эмоций от самого факта приобретения товара. Потребитель, покупая товар, стремится заполнить пустоту, которую создают рекламные знаки, указывая на отсутствие вещей.

Ряд исследователей обращают внимание на то, что реклама по инструментам воздействия на общественное сознание и ряду своих функций сближаясь с мифологией, выполняет одну из главных функций мифа – «упорядочивание социума, превращение хаоса в космос»

[6, с. 157]. В результате в общественном сознании формируется идеальная и вполне мифологическая модель существования, к которой стремится человек.

Реклама придает массовой культуре коммерческий характер, которая благодаря рекламе приобретает форму шоу. У шоу законы рынка, то есть объект искусства – это товар, а зритель – потребитель. Восприятие искусства рассматривается как товарно-денежный обмен, регулятором и стимулятором которого выступает реклама. Истинное содержание и ценность искусства становится несущественным, искусство превращается в продукт, уничтожается разнообразие, уникальность, авторская неповторимость, так как вымывается все, что не соответствует массовому восприятию, нацеленному на стандартное восприятие. Появляются сфабрикованные звезды, и сам творческий процесс приравнивается к производственному процессу. В этом плане характерно название некогда популярного шоу российского телевидения – «Фабрика звезд». До потребителя доходят только те произведения, которые, как и товары, пробиваются на рынок с помощью массовой рекламы, которые нередко получают известность благодаря скандалу, спровоцированному вокруг них. Реклама разрабатывает форму презентации произведения искусства, также как и всех других товаров. В качестве примера обратимся к массовой беллетристике. Формат издания современной книги соответствует быту – одежде (покет-бук), дизайну интерьера (формат соответствия типовой полке, роскошный переплет, вписывающийся в дизайн комнаты и пр.). Даже у самых дешевых изданий яркая обложка – серийная, именная, она привлекает своего покупателя. В цену книги включены затраты на рекламу, и сама книга становится объектом рекламы. Читатель покупает не произведение искусства, а тот образ, который ему гарантирует данная книжная серия и реклама, знакомится не с произведением конкретного автора, а с неким виртуальным брендом, создаваемым рекламой.

Таким образом, реклама и массовая культура совместно разрабатывают и внедряют в общественное сознание потребительскую социальную мифологию. Вместе они формируют массового человека, появление которого было отмечено еще первыми исследователями массовой культуры Х.Ортегом-и-Гассетом, Ж.Ф. Лиотаром, Э. Фроммом и др. Реклама отлучает массового человека от духовной стороны бытия, нацеливая его на тотальное паразитическое потребление, то есть рациональное потребительское поведение превращается в потребительство, которое становится целью и смыслом жизни миллионов людей.

Следует подчеркнуть, что влияние рекламы на российское общество оценивается современными исследователями как глобальное. Именно реклама в 1990-е годы сформировала в общественном сознании мифологию капиталистического потребительского общества, идеальную модель, которая подменила собой социально-экономическую реальность, и внедрила в российское общественное сознание западную конъюмеристскую потребительскую идеологию.

Мы все находимся под тотальным воздействием рекламы, и, учитывая ее влияние на общественное сознание, о котором говорилось выше, вызывает беспокойство наличие так называемой ненадлежащей рекламы, которая нарушает понятия нравственности и принятые в обществе моральные нормы.

В соответствии с Федеральным законом РФ «О рекламе» от 2006 г. в рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина, официальных государственных и религиозных символов и пр. Контроль над исполнением закона возложен на Федеральный антимонопольный комитет и комитеты соответствующего уровня, существует Общественный совет по рекламе и Рекламная ассоциация агентств, призванная осуществлять саморегулирование рекламной деятельности, и даже в 2001 г. принят Этический кодекс рекламы.

Однако, как показывает практика, существующая система контроля над распространением рекламы часто оказывается неэффективной. Конечно, масса проблем в данной области возникла в 1990-е и начале 2000-х годов, в период, когда регулирование рекламной деятельности находилось в стадии становления. В качестве примера можно вспомнить рекламную акцию торговой сети «Эльдорадо», которая проходила в 60 городах, в том числе в Москве и Петербурге в 2004 году. Компания рекламировала распродажу пылесосов производства LG Electronics по цене 999 руб. под рекламным слоганом «Пыль сосу за копейки». В ряде городов, в том числе в Нижнем Новгороде и Пскове Общественные советы по рекламе потребовали убрать рекламные щиты, разглядев в слогане «сексуально-порнографический уклон». На изготовленных плакатах слова «сосу за копейки» было напечатано черными буквами на желтом фоне, а слово «пыль» было выполнено другим шрифтом и розовым цветом, в результате чего оно сливалось с фоном, и фраза приобретала вульгарный оттенок. Сотрудники рекламного отдела компании, предвидя возможные осложнения, заранее подготовили другой слоган, по их мнению, вполне нейтральный по смыслу: «Отдамся за копейки. Твоя цена». Хотя, по словам одного из руководителей рекламного отдела компании, этот слоган выглядел «пресно». «Что должен делать пылесос, как не сосать?», – вопрошал специалист по рекламе, видимо плохо знающий русский язык, ведь пылесос пыль не сосет, а засасывает. Президент Российской ассоциации рекламных агентств Владимир Евстафьев посчитал, что плакат «Эльдорадо» не нарушил закон «О рекламе», но все-таки был сделан с нарушением традиционных для России моральных норм. «И в провинции на это обращают гораздо больше внимания, чем в Москве», – отметил Евстафьев [7]. Действительно, в Москве рекламная кампания прошла с оригинальным слоганом и не вызвала возражений со стороны Общественного совета.

Второй пример обращает нас к рекламной компании безалкогольной газировки Crazy Cola фирмы «Балтика» 2010 года, которая также проходила в десятках городов, в том числе в Москве. В московском метро можно было видеть плакаты, с которых к пассажирам обращался герой рекламы по прозвищу «Крейзи Коля» с бутылкой газированной воды и энергичным призывом «ЗаМОЧИ эту СкУКУ!» (сохранен шрифт рекламного плаката). При этом «лицо» рекламы и слоган явно адресовал информацию соответствующему сегменту потребителей – молодым людям, однако какое представление об этике поведения могло сформироваться у молодого человека, видевшего по несколько раз в день в московском метро данный рекламный плакат?

На сегодняшний день в России сформирован законодательный и общественный механизм регулирования рекламной деятельности, однако это по-прежнему не защищает нас от ненадлежащей рекламы, которая может противоречить общепринятым моральным и общественным нормам, а также содержит грамматические и стилистические ошибки.

Приведенные примеры, на наш взгляд, показывают, что в рекламе, как и в массовой культуре, размываются границы морали и нравственного поведения. Реклама и массовая культура нивелируют нравственные ценности, спускаются до уровня человека массы, воспринимającego пошлость в качестве нормы повседневного фона жизни. Реклама закрепляет в сознании человека определенную модель повседневного поведения, которое все чаще выходит за рамки принятых в обществе норм.

По нашему мнению, существуют пути улучшения ситуации с этическим содержанием рекламы на российском рынке. Во всем мире реклама регулируется не только законодательно и контролируется не только государственными органами власти. Присутствует налаженный механизм саморегулирования рекламной деятельности в лице самих рекламных агентств, находящихся к тому же под сильным прессингом со стороны общественного мнения. В нашей стране, к сожалению, этика бизнеса и понятие о социально ответственном поведении производителя до сих пор находятся в стадии становления, хотя в данной области и

есть позитивные сдвиги. Хотелось бы, чтобы российские маркетологи и специалисты в области рекламной деятельности не ориентировались буквально на рекомендации американских психологов рекламы, для которых до сих пор характерен предельно циничный подход, и не воплощали смело их идеи в жизнь. Как писал один из первых теоретиков рекламной деятельности Джон Бауэре: «Деловой язык рекламы – язык демократический. Это тот язык, на котором говорит простой, необразованный люд. В него можно добавлять перца и соли из народной мудрости, а если хотите, и грубости». А вот мнение еще одного теоретика рекламы Клода Гопкинса: «Писать надо в расчете на простака и идиота, а не на профессоров из колледжа. Блестящая манера писать — не для рекламы. Изысканный стиль отвлекает внимание от того, что вы хотите сказать. Покупателей надо ловить, как ловят рыбу на крючок: крючок не должен быть виден» [4, с. 89].

Каким же образом можно противостоять массированному негативному воздействию рекламы и массовой культуры на сознание и подсознание человека? На наш взгляд, это возможно только на индивидуальном уровне воспитания личности. Если у человека сформированы личностные нравственные регуляторы, и нормы морали находят воплощение в нравственном поведении, то он не воспримет навязываемые через рекламу, телевизионные сериалы или модные журналы пошлые и вызывающие модели поведения и не будет связывать смысловое содержание собственной жизни исключительно с материальной стороной бытия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Костина А.В. Массовая культура как феномен постиндустриального общества. М.: Моск. гуманитар.-социал. акад., 2003. 404 с.
2. Викторов А.Ш. Российская культура: основные тенденции современного развития. Москва: Макс Пресс, 2004. 301 с.
3. Терemenko Б.С. Реклама и современная культура: аспект взаимодействия // Общественные науки и современность. 2002. №1. С.184-191;
4. Шестаков В.П. Мифология XX века: Критика теории и практики буржуазной «массовой культуры». М.: Искусство, 1988. 222 с.
5. Бодрийяр Ж. Система вещей. [пер. с фр. С. Н. Зенкина]. М.: РИПОЛ классик, 2020. 115 с.
6. Притчин А.Н., Терemenko Б.С. Миф и реклама // Общественные науки и современность. 2002. №3. С.149-163.
7. «Сосу за копейки» // Информационный портал «NewSinfo.ru». URL: <https://www.newsinfo.ru/articles/20040331/item/523423/?ysclid=ltvqxpes1z834776248> и (newsinfo.ru) (дата обращения: 1.03.2024).
8. Моисеева Н.О. Реклама и проблема ценностных ориентаций общества // Вестник славянских культур. 2010. №3-4. С. 152-158.
9. Анакшина Н.А. К вопросу о взаимодействии рекламы и массовой культуры // Омский научный вестник. Серия: Общество. История. Современность. 2012. №1 (105). С. 256-259.
10. Арцибашев В.Н. Реклама как вид социальной коммуникации: автореф. дис. ... канд. философ. наук. Ростов-на-Дону, 2003. 24 с.
11. Доронина М.А. Социальная реклама как феномен культурной коммуникации: автореф. дис. ... канд. социолог. наук. М., 2007. 24 с.

© Исхакова О.А., 2024.